

Exploring the Identity of Spanish Heritage Students in Germany and Austria through Stereotypes and their Linguistic Performances and Proficiency

R8-I62	R: Cuando tenía catorce años una, una vez vi un video mío de cuando yo era chiquita, cuando tenía tres años ya, y decía una frase en español, y yo cuando tenía los catorce años no sabía hablar español, entonces me veía a mí misma a hablar y no me entendía, eso fue muy loco.
J1-I109	E: <i>¿Y si dejaras de hablar español, perderías ... [J. ¡Qué triste!] ... parte de tu identidad?</i>
Na5-I124	E: <i>Tu visión del mundo, ¿es austriaco, es venezolano?</i> Na: Es más austriaco.
N6-I126	N: Si ya los nativos tienen dificultades de encontrar trabajo, yo como extranjera, no sé, no me siento a gusto ir ahí [=a España]. E: <i>Extranjera, extranjera no eres, ¿no?</i> N: Hombre sí, (...) no he crecido ahí.
Na5-I78-80	Na: Am..., cuando hablo español con mi mamá am, nunca hablo solo español, porque si una palabra / am, si no sé una palabra siempre la digo en alemán y es una mezcla entre español y alemán. E: <i>¿Qué tipo de palabras son?</i> Na: Am, no sé puede ser todo am porque am me / mi, mi novio una vez me di', me dijo que, que era, que era am ¿lustig? (risas) porque una vez hablé con mi mamá y dije 'brr Kuhlschrank brr' ... (risas).
K2-I64, 66, 70	K: En alemán casi nunca o nunca mezclo las lenguas, pero en español sí, bastante porque a veces solo se me ocurren en alemán las palabras (...) porque, bueno, me falta vocabulario en español. Por eso, porque si yo sabría las palabras en español, no mezclaría (...), pero si no siempre probamos de hablar consecuente en español.
R8-I50	R: Cuando maldecimos, eso sí, siempre, siempre en español, (alzando la voz) ¡el alemán no sirve para para maldecir! "Vaca tonta" no, no puede...
S9-I60	S: A veces, sí [mezclamos]. Mamá, si no cae en una palabra en alemán, pues lo dice en español y algunas veces.../yo ahora// (entre risas y carcajadas) yo también riño en español ahora.
M3-I56	M: Lo curioso es que yo nunca mezclaba lenguas. Bueno, a mí me enseñaron de no mezclar lenguas porque si no, no las aprendía, bueno no mezclar... Es que, [con mis amigos] es que es todo lo contrario.
Ni7-I60	Ni: No estaba seguro si soy alemán o soy peruano y... tja esa pregunta / eso me pregunto toda la vida.

K2-I106	K: Siempre me siento de una mitad que soy diferente ¿verdad? Que siempre me falta esa parte que/para ser cien por ciento alemana.
K2-I102	K: Siempre siento que no soy cien por ciento ni alemana ni guatemalteca y eso a veces es muy bueno, pero también a veces es difícil porque no (...) eres parte de nada, no eres parte ni de Alemania ni de Guatemala, siempre eres la mitad y a veces me gustaría ser cien por ciento algo, y no puedo, no soy.
M3-I80	M: Me ocurrió a mí, que era, pues eso, español-alemán viviendo en Alemania y lo que intentaba hacer, lo que intentaba ser, era ser cien por cien español, bueno sino 120% español o 120% alemán cuando estaba en España, dependía, (...) porque yo creo que como persona que se siente extranjero en un país, aunque no lo sea, (...) cree que tiene que justificarse más.
Ni7-62-64	Ni: Es que yo aprendí el alemán tan rápido y al mismo tiempo perdí el español (...) Me acordaba de algo pero nunca lo podía utilizar.
R8-I186	R: Mi mamá (...) no tenía ni plata, no tenía tiempo, o sea, no es que no podía mandar a cursos o algo así, por un lado. Por el otro, o sea, nos veíamos con mi papá, pero solo en las vacaciones y como en nuestro entorno no había nadie que hablara español, nos lo fuimos como perdiendo.
N6-I134	N: Cuando hablo, él [su tío] dice que se me nota un poco el acento (...) alemán.
T10-I84	T: Cuando están entre ellos, (...) hablan diferente, (...) muy rápido y usan también muchos (...) modismos que no conozco. Conozco algunos modismos, pero no tantos y claro entonces uno se siente un poco fuera de todo.
M3-I196	M: Quiero que me dejen mi espacio y lo que hace mi prima que cada día se pasa por donde su madre que está enferma, discuten muchísimo (...), pero aun así siempre pasa y la cuida (...). Mi madre siempre tiene el miedo que nunca la vaya a cuidar si es que la haría falta y ahora un poco eso que, que no sea un hijo español en este sentido.
S9-I132	S: Lo que a mí siempre me dice cuando salgo con mis abuelos (...) dicen: '¡ah, mira! mi nieta (...) de Alemania', y dicen: '¡oh! (...) ¡uy qué alta!', beso, beso. Y luego empiezo a hablar y 'hombre, si habla también andalú'. Así que primero no se creen que puedo hablar español porque soy de Alemania pero, luego (...) ya ven que.... soy española.
R8-I84	R: [Al principio les decía que [soy] alemana y me decían no te creo, mostrame tu documento, (...), jamás me pusieron afuera de contexto latinoamericano, (...) por mi apariencia decían también: '¿dónde está el pelo rubio y los ojos celestes?' (ríen las dos) (...) todo el mundo siempre se queda asombrado con con [mi buena] pronunciación.

Ni7-192	Ni: Siempre en mi vida he escuchado que ‘¡Ah, ya!, tú eres D*R* (dice su nombre español), puedes hablar el español, ¿no?’.
K2-I108	K: [Los guatemaltecos] me dicen: ‘tú eres muy clara, muy rubia, aunque yo aquí [en Alemania] soy el contrario.
Na5-I90	Na: Em, bueno era muy orgullosa de eso [=de saber hablar español], porque siempre cuando lo contaba a mis compañeras de clase dijeron que ‘muy bien, muy bien’ y sí...
S9-I74	S: ¡Yo, muy orgullosa (ríen las dos) de ser... de poder hablar español!
Na5-I150	Na: En alemán, (...), pero (...) si em estudio español ahora (...) y lo puedo hablar mejor, entonces también yo creo que también quiero hablar un poco español con ellos [=con mis hijos] porque es algo que (...) me ayudó mucho a mí a entender otros idiomas, entonces también quería darle eso.
K2-I116	K: Yo siento que es un gran regalo para los hijos y no quiero que no tengan esa ventaja.
N6-I146	Me siento obligada más o menos a enseñarles el español, pero tengo muchas dudas porque además, al no ser cien por cien nativa tengo miedo de enseñarle algo incorrecto o ... poco real, no sé. (...) Mi hijo va a aprender mis errores y luego mi hijo no sé si va a poder tener... el estatus de decir que soy/que tengo el español como lengua materna. Ahí tengo mucho miedo, por eso no sé si lo voy a hacer.
Ma4-I150	Ma: Si no, los llevo cada día a casa de mi mamá, para que hablen con ella.
T10-I168	T: La cosa es que yo no soy tampoco 100 por ciento bilingüe, (...) pero lo que yo sé del español me gustaría transmitirlo a mis hijos (...), pero lo que yo me gustaría si sea posible, que fueran a una escuela bilingüe tal vez.